

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 258 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar.....	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	

TA'LIM OLUVCHILAR KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI O'ZIGA XOS JIHATLAR

Panjiyev Maqsud Aliqulovich

Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi
boshlig'ining birinchi o'rinbosari, mustaqil ilmiy izlanuvchi

Annotatsiya: Maqolada hozirgi davrda o'rta umumiy ta'lim muassasasi bitiruvchisiga qo'yiladigan talablarning sifat va mazmun jihatidan tubdan o'zgartirish ta'kidlanadi. Bitiruvchilar kompyuter va axborot texnologiyalari vositalari bilan ishlashda reproduktiv harakatlarni namoyon qilishdan tashqari, o'z kasbiy mahoratlarini izchil va uzluksiz oshirib borishga tayyor bo'lishlari zarur. Shuningdek, texnologiyalar, dasturiy ta'minotlar, AKT vositalari va ishlab chiqarishdagi tez-tez o'zgarib turuvchi talablar sharoitiga nazariy va amaliy jihatdan tezkorlik bilan moslasha olishlari lozim. Ushbu talablarga javob berish uchun ta'lim oluvchilar o'z-o'zini muntazam rivojlantirib borishi va yuqori darajadagi kognitiv faollikni namoyon qilishi zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: informatika, bilish faolligi, talabalarga yo'naltirilgan yondashuv va boshqalar.

Abstract: The article emphasizes that the requirements for graduates of secondary general education institutions have fundamentally changed in terms of quality and content. In addition to demonstrating reproductive actions in working with computers and IT tools, graduates must be ready to consistently and continuously improve their professional skills. They should also be able to adapt quickly, both theoretically and practically, to the rapidly changing conditions of technologies, software, ICT tools, and production requirements. To meet these demands, learners must constantly develop themselves and demonstrate a high level of cognitive activity.

Key words: computer science, cognitive activity, student-centered approach, etc.

Аннотация: В статье подчеркивается, что требования к выпускникам средних общеобразовательных учреждений в настоящее время кардинально изменились в качественном и содержательном аспектах. Помимо проявления репродуктивных действий при работе с компьютерами и ИТ-инструментами, выпускники должны быть готовы к последовательному и непрерывному повышению своего профессионального мастерства, а также уметь теоретически и практически быстро адаптироваться к быстро меняющимся условиям технологий, программного обеспечения, средств ИКТ и требованиям производства. Чтобы соответствовать этим требованиям, обучающиеся должны регулярно развивать себя и проявлять высокий уровень познавательной активности.

Ключевые слова: информатика, познавательная активность, ориентированный на студентов подход и др.

KIRISH

Kasbiy ta'limning uzluksizligini ta'minlash masalasini hal etish uchun, eng avvalo, ta'lim oluvchilarda yangi bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish va motivatsiyani shakllantirish hamda tahsil davomida uni rivojlantirib borish talab etiladi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim oluvchilarning pedagogik va psixologik xususiyatlarini qat'iy inobatga olgan holda o'qitish metodikalarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Kognitiv faollik haqida fikr yuritilganida, "yuqori sinf o'quvchilarining atigi 18 foizi o'z kognitiv faolligini to'laqonli rivojlantirishga qodir" ekanligi qayd etiladi. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining o'quv faoliyatini tadqiq qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchi o'smirlik yoshini boshdan kechirish davomida kognitiv faollik qadriyat sifatida kamroq ahamiyat kasb eta boradi. Kognitiv faollikning nisbatan rivojlangan davri 5–6-sinflarga to'g'ri keladi, 8-sinf dan boshlab esa uning keskin pasayishi kuzatiladi. Bu pasayish, eng kamida, 9-sinfga qadar davom etishi ma'lum bo'lgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy pedagogika fanida ta'lim jarayonini tashkil etishda ko'plab didaktik yondashuvlar mavjud bo'lib, pedagog-psixolog olimlar N.V. Bordovskaya va A.A. Reanlar tomonidan umumlashtirilgan ayrimlarini sanab

o'tish mumkin. Ushbu yondashuvlar qatoriga sahna, gumanistik, faoliyatga oid, shaxsiy, aksiologik, madaniy, antropologik, antroposotsial, yaxlit, tizimli, kompleks, paradigmatik, poliparadigmatik, medparadigmatik, sivilizatsiya, atrof-muhit, germenevtik, evolyutsion, epistemologik, kognitiv-axborot, aks ettiruvchi, sinergetik, parametrik va boshqa yondashuvlar kiradi.

Soha mutaxassislari bilish jarayonida bolaning qadriyat haqidagi tasavvurlari bilan bola mansub oilaning madaniyat darajasi va maktab turi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini kuzatganlar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola o'sib-ulg'aygan oilaning madaniyat darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, bolaning bilishga bo'lgan ehtiyoji ham shunchalik yuqori darajada bo'ladi.

Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida (umumta'lim maktablari, litseylar, maxsus maktablar) o'quvchilarning kognitiv faollik darajalari bir-biridan farq qiladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bilishga bo'lgan ehtiyoji yuqori bo'lgan bolalar, odatda, umumiy ta'limni litseylar yoki maxsus maktablarda oladilar. Mazkur ta'lim muassasalariga o'quvchilarni hech bo'lmaganda ta'limning muayyan bosqichidan boshlab ko'chirib o'tkazish amaliyoti ham kuzatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bozor munosabatlari sharoitida bilish ehtiyojining maxsus umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ko'proq namoyon bo'lishiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil iqtisodiy omildir. Oilada madaniy qadriyatlar ustuvor bo'lgan taqdirda ham, farzandlarning maxsus maktablarda ta'limni davom ettirishi uchun yetarli imkoniyat topa olmaslik (kompyuter, zarur kitoblari, qo'shimcha manbalarni sotib olib bera olmaslik, muzeylar va teatrlarga borish imkonining yo'qligi kabi omillar) bilish ehtiyojining rivojlanishiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ta'lim oluvchilarning shaxsiy o'ziga xosliklaridagi ayrim nuqsonlar ham kognitiv faollik rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Xususan, o'z intellektual imkoniyatlariga ishonchsizlik, maktabdagi muhit haqidagi salbiy tasavvurlar, o'z kelajagiga befarqlik va shu kabi ruhiy holatlar kognitiv faollikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida qayd etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rta umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilgan anonim so'rovnoma natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- O'quvchilarning 52 foizi kam ta'minlangan oilalarning farzandlari;

- 12 foiz o'quvchi ko'p farzandli oilalardan bo'lib, bu ularda nisbatan past darajadagi tayyorgarlikka sabab bo'lmoqda;

- O'quvchilarning 8 foizi noto'kis oilalarda tarbiya topgan (ya'ni, chala yetim).

Psixologlarning fikriga ko'ra, bunday bolalar ko'pincha kuchli negativ emotsiyalarga beriladilar. Bu holat o'quv faoliyatida muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi natijasida ularning o'z intellektual imkoniyatlariga ishonchsizliklarini oshiradi va bilish ehtiyojining pasayishiga sabab bo'ladi.

Shu bilan birga, so'rovnomada ishtirok etganlarning aksariyatida (86 foiz) o'qishga bo'lgan qiziqish darajasi nihoyatda past ekanini qayd etildi. Ta'lim sohasidagi bu ikkinchi turdagi xatti-harakatlar ko'pincha faqat egallamoqchi bo'lgan kasbga oid fanlarni majburiyat yuzasidan o'zlashtirishga qaratilgan. Bunday o'quvchilar informatikaning o'z kasblari uchun muhimligini yetarlicha anglamaydilar va uni asosiy fan deb hisoblamaydilar. Natijada, o'qishga past darajada qiziqish ko'rsatish bilan birga quyi darajadagi kognitiv faollikni namoyon qiladilar.

Yaxshi va yomon o'zlashtiruvchi o'quvchilarning motivatsiyalari o'rtasidagi farqlar ham tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra, "kuchli" o'quvchilar rivojlanayotgan ichki motivatsiyaga ega bo'lib, mustahkam va barqaror kasbiy kompetensiyalarga erishadilar. "Zaif" o'quvchilar esa asosan sinfdan qolmaslik uchun o'qishadi va tashqi motivatsiyani namoyon qiladilar [1].

Tabiiy fanlar yo'nalishiga ixtisoslashgan maktab o'quvchilarining aksariyati informatika va matematika dasturlarini o'zlashtirishda past ko'rsatkichlarga ega ekanligi ham kuzatilgan.

O'quvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini tahlil qilish bir qator xulosalar chiqarishga asos bo'ladi. So'rovnomada ishtirok etgan 70 nafar o'quvchining:

- 77 foizi (54 nafari) informatika fanini o'zlashtirishni juda qiyin bo'lgan murakkab fan deb hisoblagan;

- bu fikrni bildirganlarning 85 foizi (46 nafari) informatika kursining faqat muhim mavzularini o'rganishga harakat qiladilar.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, o'quv faniga bo'lgan qiziqish mavzuning murakkablik darajasi va o'quvchining kayfiyatiga bog'liq bo'lib, bu bog'liqlik holatga qarab o'zgarishi mumkin. Tadqiqotda qayd etilganidek, "Informatikaga oid bilimlarni o'zlashtirish qiyinligining asosiy sabablaridan biri uning mundarijasida inglizcha so'zlar bilan ifodalanuvchi konseptlar va tushunchalar ko'pligi. Ta'lim oluvchi bu so'zlarni talaffuz qila olmasa, qanday qilib ularni eslab qolishi mumkin?" [2].

So'rovnoma ishtirokchilarining faqatgina 4 foizi informatika bo'yicha davlat imtihonlarini yaxshi natijalar bilan topshirgan.

So'rovnomada quyidagi savollarga javob berish taklif etilgan edi:

1. Informatika siz uchun o'zlashtirilishi qiyin bo'lgan fanmi?
2. Informatika kursidan tanlab olib o'rganadigan mavzularingiz bormi?
3. Sizning qiziqishingiz sinfdagi vaziyatga, kayfiyatingizga va o'quv materialining tushunarilligiga bog'liqmi?
4. Informatika bo'yicha imtihonni qanday ko'rsatkich bilan topshirgansiz?

Shuningdek, anketa-so'rovnomadagi "Informatikani o'rganishga sizni nima undaydi?" degan savolga respondentlarning 90 foizi (63 nafari) "sinfdan qolmaslik uchun" yoki "yomon o'zlashtirganlik tufayli jazodan qochish uchun" mazmunidagi javoblarni bergan.

Kognitiv faollikning ichki motivatsiya natijasi sifatidagi ta'rifidan kelib chiqib, respondentlarning 90 foizi informatika kursini o'rganishda kognitiv faollikni namoyon eta olmagan. Negaki, ular tashqi motivatsiya asosida, ya'ni majburiyat yuzasidan ushbu fanni o'rganadilar, degan xulosaga kelish mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, "keyingi yillarda o'qitish jarayonining natijalariga ichki motivatsiyaning ijobiy ta'sirini tushunish va uning ahamiyatiga urg'u berish kuchaydi" [2].

Shuningdek, ta'lim oluvchining o'qib-o'rganish qobiliyati o'rnini "yuksak motivatsiya hisobiga to'ldirish imkoniyati mavjudligi" ilmiy jihatdan isbotlangan. Motivatsiyaning asosiy komponentlaridan biri affliatsiya (hamkorlik) bo'lib, bu "shaxsning atrofidagi insonlar bilan do'stona, ijobiy emotsional munosabatlar o'rnatish va bu munosabatlarning barqarorligiga erishish ehtiyoji" sifatida tushuniladi. Affliatsiya tufayli shaxs o'z atrofidagi insonlar davrasida bo'lishga, ular bilan hamkorlik qilishga, yordam berishga va ularning qo'llab-quvvatlashini his qilishga intiladi [3].

Affliatsiya, motivatsiyaning tayanch komponentlaridan biri sifatida, ta'lim oluvchilarning past o'qib-o'rganish natijalarini o'zaro hamkorlik orqali to'ldiradi. Shuning uchun zamonaviy pedagogikada ta'lim oluvchilar o'rtasidagi munosabatlarning turli jihatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Umumiy tarzda munosabat uch jihatning – axborot qabul qilish, shaxslararo ta'sirlashuvlar va axborot almashinuvi – birligi sifatida o'rganiladi.

Ta'lim jarayonidagi ta'sirlashuvlar, o'z navbatida, o'zaro hamkorlik shaklida o'qitishning jamoaviy shakli (O'JSH) asosini tashkil etadi. Shundan kelib chiqib, ta'lim oluvchilarni o'qitishning jamoaviy shaklini samarali joriy etish uchun har bir ta'lim oluvchida affliativ qobiliyatning mavjudligi muhim shart hisoblanadi.

O'JSH ta'lim oluvchilarning ichki o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida ko'rsatiladi. Bunda o'qitishning turli tashkiliy shakllari uyg'unlashtirilishi natijasida ta'lim oluvchining shaxsiy refleksiyasi rivojlanadi. Bu jarayon kognitiv faollikni rivojlantiruvchi muhitni yaratadi va shu muhitda ta'lim oluvchining o'zlashtirish qobiliyati o'qish jarayonida sezilarli darajada o'z o'rnini egallamaydi. Ushbu qobiliyat o'rnini O'JSH orqali rivojlantiriladigan kognitiv faollik va ichki motivatsiya to'ldiradi.

Shunday qilib, O'JSH "zaif" ta'lim oluvchilarda o'qishga bo'lgan ijobiy motivatsiyani shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida baholanishi mumkin. Shu bilan birga, umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi kontingentning o'ziga xos jihatlari, jumladan informatika bo'yicha tayyorlanganlik darajasi turlicha ekanligi, O'JSH natijasida "kuchli" ta'lim oluvchilar ko'proq foyda ko'rishini ko'rsatadi.

Buning sababi shundaki, jamoaviy ishlash jarayonida yaxshi o'zlashtiruvchi ta'lim oluvchilar odatda yetakchi o'ringa chiqib, guruhdagi topshiriqlarni taqsimlashni boshqaradilar. Ular jamoaviy kognitiv faollikning rivojlanishiga katta hissa qo'shadilar. Aksincha, "zaif" ta'lim oluvchilar esa ko'pincha passiv rollarni bajarib, "kuchli" o'quvchilarning "soyasi"da qolib ketadi va ularning jamoaviy kognitiv faollikka qo'shgan ulushi nisbatan pastroq bo'ladi.

O'qitishning jamoaviy shakli (O'JSH)ning asosiy afzalligi informatika bo'yicha turli bilim va faollik darajasiga ega bo'lgan ta'lim oluvchilardan tashkil topgan guruhlarda samarali qo'llanilishi imkoniyatlarining kengligidir. Agar o'quv materialining hajmi va o'zlashtirish sur'atiga qarab o'qitish jarayoni individualashtirilsa, ta'lim oluvchilarning ichki o'quv motivatsiyalari va kognitiv faollikni nisbatan tenglashtirishga erishish mumkin. Jamoaviy ish guruhning jamlangan faoliyatiga asoslanadi va uning tashkil etilishida bir qator asosiy belgilar mavjud. Guruh topshiriqning (yoki vazifaning) bajarilishi uchun jamoaviy tarzda mas'uliyatni zimmasiga oladi va undagi har bir o'quvchi natijaning o'ziga bog'liqligini ongli ravishda idrok etadi. Berilgan topshiriqni bajarish yuzasidan ish jarayonlarini boshqarish o'qituvchi bilan hamkorlikda o'quvchilarning o'zlari tomonidan amalga oshiriladi. Mehnat taqsimotida guruhdagi har bir o'quvchining manfaat va qobiliyatlari hisobga olinadi va ularga o'zlarining afzalliklarini namoyon etish imkoni beriladi. Har bir o'quvchi o'z-o'zini nazorat qilib borishi va jamoaviy mehnatning natijasi uchun javobgarlikni zimmasiga olishi asosiy shartlardan biri sifatida belgilanadi. O'JSH asosida informatikani o'qitishning metodikasini yangilashga qaratilgan yondashuvlar qator mutaxassislarining tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan, biroq o'quvchilarda informatikani o'qitishda O'JSHning tashkiliy shakllarini qo'llash masalalari hali to'liq o'rganib chiqilmagan. Qarshi shahridagi 10- va 49-maktablarning 10-11-sinf o'quvchilari ishtirokida jamoaviy faoliyat olib borish qobiliyatini aniqlash bo'yicha test o'tkazildi. Tadqiqotning

metodologik asosida tizimli yondashuv, shuningdek, guruhdagi psixologik muhit va jamoaviy faoliyat muammolarini o'rganishga mo'ljallangan testlar yotadi. Mazkur metodika 26 ta zid taklifdan iborat bo'lib, unda ishtirokchilar har bir savolga 0 dan 3 gacha bo'lgan javoblarni tanlashlari kerak edi (3 – o'z xususiyatlarini har doim namoyon eta oladi; 2 – xususiyatlari ko'pincha namoyon bo'ladi; 1 – xususiyatlari ba'zida namoyon bo'ladi; 0 – xususiyatlari ko'pincha namoyon bo'lmaydi). Natijalarni qayta ishlash bir necha bosqichda amalga oshirildi. Dastlab e'tirof etuvchi javoblarning qiymatlari yig'ildi, so'ng inkor etuvchi javoblar qiymatlari hisoblandi. Keyin qayd etilgan yig'indilar o'zaro taqqoslanib, e'tirof javoblari qiymatidan inkor javoblari qiymati ayirildi. Natijalar musbat yoki manfiy qiymatga ega bo'lishi mumkin edi. Yakuniy bosqichda barcha ishtirokchilarning ishlangan qiymatlari jamlanib, ishtirokchilar soniga taqsimlandi. Pirovard natija sifatida chiqqan raqam metodikaning kalit raqami bilan solishtirildi. Ushbu metodika jamoaviy faoliyatni tahlil qilish va guruhdagi psixologik muhitni baholash imkoniyatini berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan so'rovnomalalar va testlar natijalari tabiiy fanlar yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilarning psixologik-pedagogik xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Ushbu xususiyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: informatika fanidan boshlang'ich tayyorlanganlik darajalarining turlicha ekanligi, o'z intellektual imkoniyatlariga nisbatan ishonchsizlik, maktab bilan bog'liq salbiy xotiralarning mavjudligi, o'qib-o'rganishga ichki motivatsiyaning yo'qligi va buning oqibatida kognitiv faollikning rivojlanmaganligi, shuningdek, yuksak darajadagi affiliatsiya xususiyatiga egaligi. Mazkur natijalar umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatikani o'qitish jarayonida o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish uchun eng maqbul va ilmiy asoslangan didaktik yondashuvlarni joriy etish zaruratini ko'rsatadi. Ushbu yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: informatika bo'yicha o'quvchilarning boshlang'ich tayyorlov darajasini tenglashtirish uchun moslashtirilgan dars rejalarini ishlab chiqish, o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirishga qaratilgan dars usullarini tatbiq etish, jumladan, o'quvchilarning kasbiy qiziqishlarini inobatga oluvchi mavzularni qo'shish, jamoaviy o'qitish shakllarini rivojlantirish orqali o'quvchilarda o'z intellektual imkoniyatlariga ishonchni kuchaytirish, o'quvchilarning maktab bilan bog'liq salbiy xotiralarni minimallashtirish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va tatbiq etish, kognitiv faollikni rivojlantirish uchun texnologik vositalar va interaktiv o'quv usullaridan keng foydalanish. Ushbu takliflar umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika fanini o'qitish samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning intellektual va kognitiv faolligini rivojlantirishga ko'mak beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаева, Ш. К., & Фагимовна, Ш. Н. (2020). Нетрадиционные методы обучения русского языка и литературы. Суз санъати, (3).
2. Shokarimova, K. A. (2020). Pedagogik qobiliyat va pedagogik mahoratning ta'lim-tarbiya berishdagi ahamiyati. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
3. Shokarimova, K. A. (2021). The way of improving reading and writing skills during the lessons. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(2).
4. Маркелова, О.В. Диагностическая модель сформированности уровня познавательной активности студентов колледжей при изучении информатики. *Педагогическая информатика*, (2018), №4, С. 88-96.
5. Маркелова, О.В. Диагностическая среда оценки уровня познавательной активности студентов колледжей при изучении информатики. *Нижегородское образование*, (2018), №4, С. 75-81.
6. Маркелова, О.В. Применение коллективных способов обучения студентов профессиональному модулю «Технология монтажа и обслуживания телекоммуникационных систем с коммутацией каналов». *Всероссийская НПК Грани творчества*, Красноярск: КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум», (2016), С. 41-44.
7. Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. *Review of Educational Research*, 53(4), 445-459.
8. Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm? *Educational Technology Research and Development*, 39(3), 5-14.
9. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman Publishing.
10. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
11. Mayer, R. E. (2002). Cognitive theory and the design of multimedia instruction: An example of the two-way street between cognition and instruction. *New Directions for Teaching and Learning*, (89), 55-71.
12. Harasim, L. (2012). *Learning theory and online technologies*. Routledge.
13. Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university: What the student does*. McGraw-Hill Education.
14. Barr, R. B., & Tagg, J. (1995). From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 27(6), 12-26.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.